

TURKMAN MUMTOZ ADABIYOTI

Bekmurodova Taxmina Tangir qizi

Termiz davlat universiteti o'zbek adabiyotshunosligi

yo'nalishi 1-bosqich magistranti

e-mail:taxminatangiroyvna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada atoqli turkman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli she'riyatining nozik qirralari, g'oyaviy xususiyatlari yoritib berilgan

Kalit so'zlar: Maxtumquli she'riyati,,g'oyaviy xususiyatlari,Ahmad Yassaviy,tasavvuf ta'limoti, hadisi sharif.

Annotation: This article,the subtle aspects and ideological features of the famous Turkmen poet and thinker Makhtumkuli's poetry are highlighted.

Key words: Makhtumkuli's poetry, ideological features.Ahmad Yassavi,Sufism teachings, hadith sharif.

Аннотация: В данной статье освещаются тонкие аспекты и идейные особенности поэзии известного туркменского поэта и мыслителя Махтимкули

Ключевые слова: Поэзия Махтимкули, идеологические особенности, Ахмад Яссави, учение суфизма, хадис шариф.

Turkman klassik adabiyotining zabardast lirik shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Firog'iy taxallusi bilan ijod qilgan bo'lib,u Turkmanistonning Qoraqal'a degan joyida shoir Davlatmamed Ozodiy oilasida tug'ildi . Iste'dodli turkman shoirining o'zbeklar o'rtasidagi obro'-e'tibori uning jo'shqin she'riyati uning ijodida namoyon bo'ladi .Ayniqsa, Maxtumquli ijodi o'zbek olimlarining ishlarida ham tadqiq etila borgani juda ham bir e'tiborga molikdir. Uning jo'shqin she'riyati professor J. Sharipov, Q. Tohirov va K. Kuramboev kabi o'zbek olimlarining ishlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Maxtumquli asarlarining mavzulari, janriy xususiyatlari, shakliy o'ziga xosligi, asarlari tilining nihoyatda xalqchilligi bilan ko'p asrlik turkman adabiyotini yangi bir bosqichga ko'tardi. Shoir asarlarining yetakchi g'oyasi – bu turkman yerlari

ustiga yopirilib turzdagan chet el bosqinlariga barham berish, tarqoq yashayotgan, o‘zaro nifoq va ziddiyatlardan zada bo‘lgan qabila hamda urug‘larni birlashtirish bilan osoyishtalik va ittifoqlikka asoslangan qudratli bir davlatni barpo etishdek milliy vatanparvarlik his-tuyg‘udan iborat. Ana shu millat manfaatlari yo‘lida qayg‘urish, ma‘rifatparvarlik yo‘li bilan bu g‘oyani samarali kuchga aylantirish shoir ijodining asosiga aylandi. Bu yo‘ldagi izlanish she‘riyat kuchi bilan yuksak ufqlarga talpinish Maxtumqulini o‘z davrining ko‘zga ko‘ringan taraqqiyparvar siymosi darajasiga ko‘tardi Maxtumquli ijodida Ahmad Yassaviyning pandnomalarining uslubining izlari yaqqol ko‘zga tashlanib turadi. Masalan uning bu qarashlari “Dunyodir” nomli she‘rida ko‘zga tashlanadi:

Bu dunyoning g‘amin yersan,
Odam o‘g‘li, bil, o‘larsan
Par to‘shakni qattiq, dersan,
Yerni quchmali dunyodir.

Maxtumquli bu she‘ri orqali dunyo ketidan quvib, uning hoyu havaslariga aldanib yurgan, hatto o‘zining par to‘shaklarini ham qattiq deydigan kimsalarga bir kuni kelib bu dunyoni tark qilishini, qattiq yerni quchib yotishini eslatib o‘tgan.

Zulm yog‘ar boshlaringga,
Og‘u qotar oshlaringga,
Bunda etgan ishlaringga,
Hisob bermali dunyodir
Maxtumquli, o‘qib Qur‘on,
Xudodan tilagin iymon,
Har yigit o‘lsa, benishon,
O‘rni o‘chmali dunyodir.

odam bolasi o‘zining bir kun kelib, ahli qabrlardan bo‘lishini unutsa ham, undan birin-ketin turli yomonliklar chiqib kelaveradi.

Insonda ushbu holat, ya‘ni dunyodan ketishni va ahli qabrlardan bo‘lishni unutish tez-tez uchragani sababli Qur‘oni Karim oyatlarida va hadisi shariflarda bu narsalar unga tez-tez va takror-takror eslatilishi aytib o‘tilgan.

Pand-nasihati Maxtumdquli ijodining muhim bir yo‘nalishi bo‘lib, shoirning bizgacha yetib kelgan poetik merosi o‘sha davr adabiy hayotining hamma mavzularini qamrab oladi. Zotan, Maxtumdquli ijodining xalqchillik kasb etib, ravnaqtopib borishida Sharq lirikasi an‘analari bilan bir qatorda turkiy qo‘shiqlar, folklor murabballari shaklidagi ijod namunalarning o‘rni katta bo‘ldi.

Maxtumdquli ijodi Qur‘oni Karim, hadisi shariflarga, tasavvuf ta‘limoti valiylik hikmatiga hamda Alloh ato etgan ilmiga asoslangan. Uning siyosiy qarashlari ham sog‘lom e‘tiqod tamoyillariga tayangan bo‘lib, bu mo‘jaz bir ilmiy tadqiqotga asos bo‘ladigan mavzudir. Masalan, yuqorida aytilgan fikrimizning dalili sifatida uning “Muhtoj aylama” nomli she‘rini misol qilib keltirishimiz mumkin :

Qodir Jabbor, sendan tilagim ko‘pdir,
Sen meni nomardga muhtoj aylama.
Xazinangdan bergil, mening rizqimni,
Bandangni bandangga muhtoj aylama,

Maxtumdquli bu she‘rida barcha narsani yaratuvchi Alloh taolodan nomardga muhtoj qilib qo‘ymasligini, bandani bandaga muhtoj qilib qo‘ymasligini hamda rizqini so‘ramoqda. Rizq haqida Alloh taolo aytadi: "Yerda o‘rinalagan narsa borki, barchasining rizqi Allohning zimmasidadir. U zot ularning turar joylarini ham, borar joylarini ham bilur. Hamma narsa ochiq-ravshan kitobda bordir" (Hud surasi, 6-oyat).

Adashtirma, to‘g‘ri yo‘lim egriga,
Egrini tenglama, hargiz to‘g‘riga,
Kishi moli nasib etmas o‘g‘riga,
Halolni haromga muhtoj aylama.

Maxtumdquli ushbu to‘rtlikda y to‘g‘ri yo‘lidan adashmaslikni, birovning nasibasi boshqaga nasib etmasligini aytib o‘tmoqda.

Aytganimizdek, Maxtumdquli faqat iste‘dodli shoir emas balki ulkan alloma, ahli hol, ahli hikmat bo‘lgan orif zotdir. Maxtumdquli ijodida so‘fiyona ruhni, xalqona ohanglarni hamda mumtoz adabiyot ta‘sirini ko‘ramiz –ular o‘zaro birlashib Maxtumdquli asarlarining yuksak badiiyati, ta‘sirchanligi va umrboqiyiligini ta‘minlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Suyarova.A Turkiy xalqlar adabiyoti tarixi.,-Namangan,2016
2. Quramboyev K., O‘zbek-turkman adabiy aloqalari, T., 1978.
3. Maxtumquli Firog‘iy. Saylanma., -T.. “O‘zbekiston”, 2008.